

«Chramed schöni Lieder»

Die vokale Medienkultur der Frühen Neuzeit

Jan-Friedrich Missfelder

Podcasts, Hörbücher, Voice Messages – in der Medienkultur der Gegenwart hat die Stimme eine enorme Bedeutung. Vokale Medien versprechen ihren Nutzer:innen Authentizität, Wahrhaftigkeit und Nähe auch über grössere Distanzen hinweg. Die Stimme des oder der Geliebten in der Sprachnachricht macht ihn oder sie ungleich präsenter als das geschriebene Wort in der SMS. Auch entsprechen stimm-basierte Medien heutigen Effizienzanforderungen. Wer sich über Podcasts informiert, kann nebenbei die Küche aufräumen oder die Pendelzeit zwischen Arbeitsplatz und Wohnort zur politischen Meinungsbildung nutzen. Zugleich erinnern manche dieser Stimmmedien an vormoderne Formen der Mediennutzung. Im Hörbuch klingt noch an, dass Literatur jahrhundertlang keine Angelegenheit des einsamen Vertiefens ins Buch war, sondern über lautes Vorlesen kollektiv rezipiert wurde. Die Medienlandschaft der Vormoderne war ohnehin von der Stimme dominiert. Besonders gut abzulesen ist das paradoxerweise an einem Bildmedium.

1748 nahm der Zürcher Kupferstecher und Verleger David Herrliberger ein grosses neues Projekt in Angriff. Inspiriert von englischen und französischen Vorbildern veröffentlichte er in drei Serien seine *Zürcherischen Ausruff-Bilder*, die in mehr als hundertfünzig Vignetten eine Fülle von Figuren repräsentieren, welche, wie es auf dem Titelblatt heisst, «in Zürich allerhand so wol verkäuffliche als auch andere Sachen, mit der gewöhnlichen Land- und Mund-Art ausruffen». Herrlibergers Bilderserie ist ein visuelles und zugleich akustisches Zeitdokument. Sie stellt all die Verkäuferinnen, Marktfrauen und Tagelöhner, die ihre Waren oder Dienstleistungen auf Zürcher Gassen, Plätzen und Märkten feilboten, bildlich dar. Vor allem aber zeichnete Herrliberger die verschiedenen Stimmen auf.

Neben den Porträts des Marktvolks reproduzierte er die Ausrufe, mit denen es in Zürcher Dialekt auf sich und sein Angebot aufmerksam machte. Alles, was um die Mitte des 18. Jahrhunderts feilgeboten wurde, musste, so Herrliberger, durch lautstarken Einsatz der Stimme beworben werden: «Hier rufft man dieß, dort rufft man das. Ein mancher macht ein solch Geschrey als wären seiner dreymal drey, Und wer ihn überschreyen kann, der ist der rechte Lobesan.» Die *Ausruff-Bilder* sind daher ein echtes Multimedia-Objekt: Sie stellen sowohl die visuelle als auch die akustische, und das heisst primär *stimmliche* Lebenswelt des Zürcherischen Alltags im 18. Jahrhundert dar. Und was gibt es da nicht alles zu sehen, zu hören, zu erwerben: von Lebensmitteln aller Arten («Jung Güggel, Güggel, Hüener»; «Epperi, Epperi»; «Kräbs, Kräbs, Baach-Kräbs») über Werkzeug und Hausrat («Kellä, Löffel, Wyhanne»; «Syde Watte»; «Heer! Braucheder keini Gartästäkli?») bis hin zu veritablen Luxusgütern und Kuriositäten («Gamed en guete Barometer»; «Kanari-Vögel»; «Schkorpionen! Lebendige Schkorpionen!»).

Stimmengewirr

Wenn man durch Herrlibergers Bilder scrollt, dann meint man, die Kakophonie der frühneuzeitlichen Stadt förmlich hören zu können. Das Zürich des 18. Jahrhunderts war ein Raum, der angefüllt war mit Stimmen aller Art. Wer etwas verkaufen wollte, wer etwas zu sagen hatte, aber auch wer für gesellschaftliche Ordnung zu sorgen hatte, musste sich die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen durch den Einsatz der Stimme erkämpfen. Das galt auch für die Medienlandschaft der Zeit. Denn diese bestand bei weitem nicht nur aus lesbarem Material, aus Flugblättern, Flugschriften und Zeitungen.

Die Liedverkäuferin ist eine von über hundertfünfzig Figuren der damaligen Gesellschaft, die der Zürcher Kupferstecher und Verleger David Herrliberger ab 1748 in seinen *Zürcherischen Ausruff-Bildern* veröffentlichte.

Eines der beliebtesten Nachrichtenmedien im Europa des 16. bis 18. Jahrhunderts waren Lieder. So hatte die Stimme in der Medienlandschaft der Frühen Neuzeit einen festen Platz. Wer wissen wollte, was in der Welt geschah, konnte nicht nur Gazetten lesen, sondern auch den Stimmen von Strassensängerinnen lauschen, die ihr Publikum mit Nachrichten aus aller Welt versorgten. Liedflugschriften brachten Informationen über weit entfernte Kriege ebenso wie über Unfälle und Verbrechen aus der Nachbarschaft an die Ohren eines wissbegierigen Publikums. In Herrlibergers *Ausruff-Bildern* ist auch zu sehen, dass solche Nachrichtenlieder durchaus kommerzielle Objekte waren, gefragt und begehrt als Quellen der Unterhaltung und der Information.

Denn zwischen all den Eierverkäuferinnen und Schenschleifern findet sich auch eine junge Frau, die ihre Kundinnen und Kunden auffordert: «Chrmed schöni Lieder!» Um die Schulter hängt ihr eine Art Bauchladen, der wohl zahlreiche Exemplare jenes Lieddrucks enthält, den sie mit einer Hand hochhält und anpreist. Dabei waren die schmalen, meist im Oktavformat gedruckten Liedflugschriften keineswegs allein für die stumme Lektüre gedacht, sondern für die stimmstarke Vorführung. Herrliberger selbst deutet es in seinem kurzen Reim in der Bildunterschrift der Vignette an: «Die Därme möchten mir zerspringen, So offft ich hör so garstig singen.»

Liedverkäuferinnen waren häufig die ersten Performerinnen ihrer Produkte. Sie fragten nicht nur nach, ob jemand «schöni Lieder chramen» wollte, sondern sangen diese auch selbst vor. Dass es hier nicht in erster Linie um den künstlerischen Genuss ging, sondern um Werbung für die in der Liedflugschrift übermittelten Inhalte, wird in Herrlibergers Reimpaar ebenfalls deutlich. Die meisten Liedflugschriften boten auch keine originelle Musik, sondern nutzten bekannte Melodien, um immer wieder neue Nachrichten unter die Leute zu bringen. Solche Kontrafakturen, wie sie in der zeitgenössischen Musiktheorie genannt wurden, griffen auf ein relativ begrenztes Repertoire an melodischen Vorlagen zurück, das von der Kundschaft leicht reproduziert werden konnte. Denn darum ging es ja: Wer bei einer Strassensängerin eine Liedflugschrift gekauft hatte, konnte sie dann beliebig oft selber singen, zu Hause, auf der Gasse oder in der Beiz. So verbreiteten sich Nachrichten und Sensationsmeldungen auf stimmlichem Weg weiter.

Gesang mit Zündkraft

Manchmal wurde das für die Obrigkeiten zum Problem. Im Juli 1712 machte sich der Luzerner Ratsherr Ludwig Cysat auf den Weg ins kleine Dorf Eschenbach auf der Luzerner Landschaft, um nach einem besonderen Lied zu fahnden. Cysat verhörte den Eschenbacher Dorfmüller Lux Wyss und fragte ihn, ob er gewisse Lieddrucke besessen habe. Der sagte aus, ein gewisser Jost Müller, Wirt im Dorf, habe einige solche gehabt, ihm auch angeboten und schliesslich öffentlich «überluth glesen», wie es im Verhörprotokoll heisst, das im Luzerner Staatsarchiv greifbar ist. Der Wirt war also eine Art Multiplikator vokaler Medien, die er sowohl unter seinen Gästen verteilte als auch selbst mit starker Stimme vortrug. Genau das war es, was dem Luzerner Ratsherrn Sorgen bereitete. Denn offenbar handelte es sich bei diesen Liedern nicht um irgendwelche harmlose Liebeslieder oder geistliche Gesänge, sondern um politische Protestsongs, die der städtischen Obrigkeit gefährlich zu werden drohten.

Ratsherr Cysat fragte deshalb im Dorf weiter, was das denn für Lieder gewesen seien. Joseph Sigrist, Grossbauer und Müller in Eschenbach, gab zu, dass ein gewisser Jacob Hilprant ihm einmal eines angeboten habe, «syg der Toll gsy», doch er habe es nicht annehmen wollen. Sigrist war die Sache offenbar zu heiss, denn der «Toll» war sehr wahrscheinlich das Lied vom *Neuen Tell*, das in einer Druckerei in Zug heimlich produziert und dann unter den Luzerner Bauern verbreitet worden war. In diesem «schönen neuen Lied Über Gegenwärtiges faul/ falsch und schandliches Kriegs-Wesen Der Neue Tell genannt» wird die Luzerner Ratsobrigkeit angeklagt, im damals andauernden Konflikt

Titelseite des *Neuen Tell*, veröffentlicht 1712 als Protestsong gegen die – nach Meinung der Verfasser – allzu lasche Haltung der Luzerner Ratsobrigkeit den reformierten Orten gegenüber.

des Zweiten Villmergerkriegs viel zu nachgiebig gegenüber den reformierten Orten Zürich und Bern zu agieren und damit die katholische Sache an die protestantischen Ketzer zu verraten. Dazu wird niemand Geringeres von den Toten heraufbeschworen als der längst verstorbene eidgenössische Freiheitsheld und Tyrannenfeind Wilhelm Tell, der den Aufstand gegen «der Herren Schelmerey» anführen soll.

Zur politischen Brisanz des Lieds trug auch die Melodie bei, nach der der *Neue Tell* gesungen werden sollte. Auf dem Titelblatt war dazu lapidar zu lesen: «Wie man den Wilhelm Tell singt». Wie man in der Eidgenossenschaft den Tell zu singen hatte, schien um 1712 allen Beteiligten klar zu sein. Lieder von den heroischen Taten des Armbrustschützen waren schon seit dem Spätmittelalter im Umlauf, und seit Beginn des 17. Jahrhunderts hatte sich auch ein klares musikalisches Modell für Tellenlieder herauskristallisiert. Ihre Melodie beruhte auf dem ursprünglich niederländischen Lied von «Wilhelmus von Nassau», das den Anführer des niederländischen Aufstands gegen die spanische Besatzung im späten 16. Jahrhundert besang. Der *Neue Tell* war also der perfekte Protestsong: Ein Lied, das zum Aufstand anstiftete, mit einem Protagonisten, der die Rebellion der Luzerner Bauern in die eidgenössische Widerstandstradition einrückte, und einer Melodie, die die Erinnerung an eine erfolgreiche Revolution beschwor.

In den Ohren der Luzerner Obrigkeit war das natürlich alles Hochverrat und Anstiftung zum Aufruhr, so dass man sich gezwungen sah, mit allen Mitteln gegen den *Neuen Tell* und seine Sängerinnen vorzugehen. Ludwig Cysats Aufgabe war es herauszufinden, wer das verräterische Lied öffentlich vorgesungen und damit aktiv seine Stimme gegen die Herren in Luzern erhoben hatte. Vor allem aber ging es darum, die weitere Verbreitung des umstürzlerischen Lieds zu unterbinden. Darum versuchte die Obrigkeit, sämtlicher Lieddrucke, die im Juli 1712 auf der Landschaft im Umlauf waren, habhaft zu werden. Was sie behändigte, liess sie schliesslich feierlich durch den Scharfrichter verbrennen und die Asche in die Reuss streuen.

So dramatisch diese Massnahme wirkte, so hilflos war sie auch. Denn mit den Mitteln der Zensur liessen sich in der Frühen Neuzeit zwar Bücher, Flugschriften und Flugblätter aus dem Verkehr ziehen, aber kaum Stimmen zum Schweigen bringen. Die frühneuzeitliche Medienwelt war eine durch und durch vokale. Sie basierte auf den Stimmen von Liedverkäuferinnen wie jener auf David Herlibergers Grafik sowie auf den Stimmen all jener, die diese Lieder in der Eschenbacher Dorfbeiz und anderswo weitersangen.

●

Résumé

La voix a joué un rôle clé dans le paysage médiatique du début de l'ère moderne. Les chansons et les carnets de chants imprimés servaient notamment à transmettre des informations, à façonner l'opinion politique et à divertir le public. L'article illustre l'importance de ces médias vocaux dans l'espace public prémoderne en prenant pour exemple les « Zürcherische Ausruff-Bilder » de David Herliberger. Les recueils de chants étaient vendus par des chanteuses et chanteurs de rue sur les places de marché et dans les rues, puis repris dans les auberges et en privé. Les mélodies revêtaient également une grande importance. Souvent, les « airs » indiqués véhiculaient des messages politiques ou religieux supplémentaires, recelant ainsi un fort potentiel de provocation. Les autorités de l'époque moderne ont tenté de censurer ces chansons politiquement explosives, mais leur diffusion purement vocale rendait leur contrôle souvent difficile. La politique et la culture médiatique entre le 16^e et le 18^e siècle ont donc été particulièrement marquées par l'usage de la voix.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13938648>

Zum Autor

Jan-Friedrich Missfelder ist Förderungsprofessor des Schweizerischen Nationalfonds für Geschichte der Frühen Neuzeit am Departement Geschichte der Universität Basel. Er leitet dort das Forschungsprojekt «Macht der Stimme. Die Vokalität von Politik und Medien in der Frühen Neuzeit». Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Kultur-, Politik- und Mediengeschichte der Frühen Neuzeit sowie in der Reformationsgeschichte.

